

सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अमेरिकेची व्यापारनीती आणि भारतासमोरील आव्हाने : एक चिकित्सक व धोरणात्मक अध्ययन

डॉ. मकरंद बळीराम जोगदंड

सहायक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदूर

Corresponding Author - डॉ. मकरंद बळीराम जोगदंड

DOI - 10.5281/zenodo.18775689

सारांश:

सध्याच्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची व्यापारनीती अधिकाधिक संरक्षणवादी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विशेषतः टेरिफ वाढ, आयात निर्बंध, तंत्रज्ञान नियंत्रण व पुरवठा साखळीतील बदल यांमुळे जागतिक व्यापारावर दूरगामी परिणाम होत आहेत. या संशोधनाचा मुख्य उद्देश अमेरिकेच्या बदलत्या व्यापारनीतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम चिकित्सक व धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अभ्यासणे हा आहे. अभ्यासात भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, निर्यात-आयात, औद्योगिक विकास, कृषी क्षेत्र, MSME, रोजगारनिर्मिती व परकीय गुंतवणूक यांवरील परिणामांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतींचा वापर करून WTO, IMF, World Bank व शासकीय अहवालांतील दुय्यम माहितीचे परीक्षण करण्यात आले. संशोधनातून असे आढळते की अमेरिकेच्या संरक्षणवादी व्यापारनीतीमुळे भारतासमोर काही गंभीर आव्हाने निर्माण होत असली तरी योग्य धोरणात्मक उपाययोजना, निर्यात विविधीकरण व मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून भारत या आव्हानांना संधीमध्ये रूपांतरित करू शकतो.

प्रास्ताविक:

जागतिक अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. विविध देश आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या व्यापारनीती स्वीकारतात. सध्याच्या काळात मुक्त व्यापार आणि संरक्षणवाद यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून अमेरिकेची व्यापारनीती या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे. विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात “America First” या धोरणांतर्गत टेरिफ, आयात निर्बंध आणि स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य देणाऱ्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात आला. या धोरणांचा भारतासारख्या विकसनशील देशांवर थेट व अप्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. भारत-

अमेरिका व्यापार संबंध मैत्रीपूर्ण असले तरी व्यापार तूट, टेरिफ धोरणे आणि बाजार प्रवेश यांमुळे विविध आर्थिक व धोरणात्मक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची व्यापारनीती आणि भारतासमोरील आव्हाने यांचा अभ्यास करणे हे सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अमेरिकेची व्यापारनीती आणि भारतासमोरील आव्हाने यांचा सखोल अभ्यास करणे हे या संशोधनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जागतिकीकरण, संरक्षणवाद, टेरिफ धोरण, व्यापार निर्बंध, तंत्रज्ञान नियंत्रण आणि पुरवठा साखळीतील बदल

यांचा अमेरिकेच्या व्यापारनीतीवर कसा प्रभाव पडतो, हे समजून घेणे हा या अभ्यासाचा महत्त्वाचा हेतू आहे. तसेच या व्यापारनीतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील निर्यात-आयात, औद्योगिक विकास, कृषी क्षेत्र, MSME, रोजगारनिर्मिती व परकीय गुंतवणूक यांवर होणारा परिणाम विश्लेषित करणे हेही उद्दिष्ट आहे. भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांतील संधी व आव्हाने ओळखून भारतासमोरील आर्थिक, धोरणात्मक व स्पर्धात्मक अडचणींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, भारताने या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत स्वीकारावयाच्या व्यापार धोरणात्मक उपाययोजनांचा अभ्यास करून योग्य शिफारशी सुचविणे हे देखील या संशोधनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

संशोधनाची परिकल्पना:

सध्याच्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची व्यापारनीती अधिकाधिक संरक्षणवादी होत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर विविध आर्थिक व धोरणात्मक आव्हाने निर्माण होत आहेत, अशी या संशोधनाची प्रमुख परिकल्पना आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढी, आयात निर्बंध, स्थानिक उत्पादन प्रोत्साहन आणि तंत्रज्ञानावरील नियंत्रणामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे गृहित धरले आहे. तसेच भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये असमतोल वाढत असून त्याचा परिणाम भारतीय उद्योगांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर होत आहे, अशी दुसरी परिकल्पना मांडण्यात आली आहे. बदलत्या अमेरिकन व्यापारनीतीमुळे भारतासमोरील संधी मर्यादित होत असल्या तरी योग्य धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे भारत या आव्हानांना संधीमध्ये रूपांतरित करू शकतो, ही आणखी एक महत्त्वाची परिकल्पना या संशोधनात तपासली जाणार आहे.

संशोधन पद्धती:

या संशोधनासाठी मुख्यतः वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. संशोधनासाठी दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात येणार असून त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार अहवाल, WTO, IMF, World Bank यांचे अहवाल, भारत व अमेरिका सरकारचे धोरणात्मक दस्तऐवज, अर्थसर्वेक्षण, संशोधन जर्नल्स, पुस्तके, वृत्तपत्रे व विश्वासाह संकेतस्थळे यांचा समावेश आहे. उपलब्ध आकडेवारीचे तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीने परीक्षण करून अमेरिकेच्या व्यापारनीतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम स्पष्ट करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार कालानुक्रमिक व तुलनात्मक विश्लेषणाचा वापर करून बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास केला जाईल. संशोधनातून प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे भारतासमोरील आव्हाने व संभाव्य धोरणात्मक उपाययोजना सुचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

१. संशोधनाची व्याप्ती:

या संशोधनाची व्याप्ती सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अमेरिकेच्या व्यापारनीतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासापुरती मर्यादित आहे. विशेषतः अमेरिका राबवत असलेल्या टॅरिफ धोरणे, आयात-निर्यात निर्बंध, संरक्षणवादी उपाययोजना, तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरील मर्यादा व पुरवठा साखळीतील बदल यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यात येईल. या संशोधनात भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांतील बदल, व्यापार तूट, निर्यात संधी, परकीय गुंतवणूक व धोरणात्मक सहकार्य यांचा समावेश करण्यात येईल. औद्योगिक, कृषी, MSME व सेवा क्षेत्रांवरील परिणामांचा अभ्यास दुय्यम माहितीच्या आधारे करण्यात येईल. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, कोविडोत्तर परिणाम, भू-राजकीय घडामोडी व त्यांचा

व्यापार धोरणांवर होणारा प्रभाव यांचाही विचार या संशोधनाच्या व्याप्तीत अंतर्भूत असेल.

२. संशोधनाच्या मर्यादा:

या संशोधनास काही मर्यादा आहेत. सदर संशोधन प्रामुख्याने दुय्यम माहितीवर आधारित असल्यामुळे प्राथमिक माहितीच्या अभावामुळे प्रत्यक्ष अनुभवाधारित निष्कर्ष मांडणे मर्यादित ठरू शकते. वापरण्यात येणारी आकडेवारी विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय अहवालांवर अवलंबून असल्याने ती कालमर्यादित किंवा अद्ययावत नसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेची व्यापारनीती सतत बदलत असल्यामुळे या संशोधनातील निष्कर्ष विशिष्ट कालखंडापुरतेच लागू राहू शकतात. तसेच जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर अनेक घटकांचा एकत्रित प्रभाव असल्यामुळे केवळ अमेरिकेच्या व्यापारनीतीचा स्वतंत्र परिणाम वेगळा करून मांडणे काही अंशी कठीण ठरू शकते. संशोधनाचा व्याप व्यापक असल्यामुळे सर्व क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करणे शक्य नसून निवडक घटकांवरच भर देण्यात आला आहे, हीदेखील एक महत्त्वाची मर्यादा आहे.

संशोधनाचे महत्त्व:

सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अमेरिकेची व्यापारनीती आणि भारतासमोरील आव्हाने या विषयावरील हे संशोधन शैक्षणिक, धोरणात्मक व व्यावहारिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. या अभ्यासामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांची सखोल समज विकसित होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या सकारात्मक व नकारात्मक परिणामांचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. धोरणकर्ते, संशोधक, विद्यार्थी व उद्योगक्षेत्रासाठी हे संशोधन उपयुक्त ठरेल. बदलत्या व्यापार धोरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा अभ्यास करून भारतासाठी योग्य व्यापार व आर्थिक धोरणे ठरविण्यास मदत होईल. तसेच भारतीय

निर्यातदार, MSME आणि उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेतील संधी व धोके समजून घेण्यास हे संशोधन मार्गदर्शक ठरेल. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहता, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व जागतिक अर्थशास्त्र या विषयातील अभ्यासात हे संशोधन मोलाची भर घालेल.

टेरिफ नीतीची पार्श्वभूमी :

आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. विविध देशांमध्ये वस्तू व सेवांची आयात-निर्यात होत असताना त्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारे विविध धोरणांचा अवलंब करतात. या धोरणांपैकी टेरिफ नीती ही सर्वांत जुनी, प्रभावी आणि वादग्रस्त अशी व्यापारनीती मानली जाते. टेरिफ म्हणजे आयात किंवा निर्यातीवर सरकारकडून आकारला जाणारा कर होय. टेरिफ नीतीची पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय जागतिक व्यापाराचा इतिहास, संरक्षणवाद आणि मुक्त व्यापार यातील संघर्ष समजणे शक्य नाही. त्यामुळे टेरिफ नीती ही केवळ आर्थिक संकल्पना नसून ती राजकीय, सामाजिक आणि धोरणात्मक घटकांशीही जोडलेली आहे. टेरिफ नीतीचा इतिहास प्राचीन काळापासून सुरू झालेला आढळतो. प्राचीन व मध्ययुगीन काळात राजे, सम्राट व सामंत व्यापारी मार्गावर कर आकारून महसूल गोळा करीत असत. त्या काळात टेरिफचा प्रमुख उद्देश सरकारी उत्पन्न वाढवणे हा होता. व्यापारी जहाजे, बाजारपेठा आणि बंदरांवर कर लावून राज्याच्या तिजोरीत पैसा जमा केला जात असे. या टप्प्यावर टेरिफ नीती ही संरक्षणवादासाठी नव्हे तर महसूल मिळवण्यासाठी वापरली जात होती. मात्र जसजशी अर्थव्यवस्था विकसित होत गेली, तसतशी टेरिफ नीतीची भूमिका बदलत गेली.

औद्योगिक क्रांतीनंतर टेरिफ नीतीला निर्णायक महत्त्व प्राप्त झाले. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात युरोप व अमेरिकेत उद्योगधंद्यांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. नवीन कारखाने, यंत्रसामग्री आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू झाले. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत उद्योगांना परदेशी स्पर्धेपासून संरक्षण देणे आवश्यक ठरले. परिणामी अनेक देशांनी आयात वस्तूवर उच्च टेरिफ लावण्यास सुरुवात केली. अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांनी आपल्या नवोदित उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षणवादी टेरिफ नीती स्वीकारली. या काळात टेरिफ नीती ही राष्ट्रीय औद्योगिक विकासाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहिली जाऊ लागली. १९२९ च्या महामंदीने टेरिफ नीतीच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा निर्माण केला. महामंदीमुळे जागतिक उत्पादन, व्यापार आणि रोजगार प्रचंड प्रमाणात घटले. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक देशांनी संरक्षणवादी टेरिफ नीतीचा अवलंब केला. अमेरिकेचा स्मूट-हॉली टेरिफ कायदा (१९३०) हा याचा सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेने आयात वस्तूवर अत्यंत उच्च टेरिफ लावले. मात्र याला प्रत्युत्तर म्हणून इतर देशांनीही टेरिफ वाढवले, परिणामी जागतिक व्यापार कोलमडला. या अनुभवातून हे स्पष्ट झाले की अतिरेकी टेरिफ नीती जागतिक अर्थव्यवस्थेस हानिकारक ठरू शकते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक नेत्यांनी संरक्षणवादाचे दुष्परिणाम ओळखले आणि मुक्त व्यापाराच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. GATT आणि पुढे WTO सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांची स्थापना करून टेरिफ कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेमुळे जागतिक व्यापारात स्थिरता आली आणि जागतिकीकरणाला चालना मिळाली. अनेक देशांनी टेरिफ दर कमी करून आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला केला. या टप्प्यावर असे मानले जाऊ लागले

की मुक्त व्यापारामुळे सर्व देशांचा आर्थिक विकास होईल आणि टेरिफ नीतीचे महत्त्व हळूहळू कमी होईल.

मात्र एकविसाव्या शतकात परिस्थिती पुन्हा बदलू लागली. जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेली आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, उद्योगांचे स्थलांतर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न पुढे येऊ लागले. अनेक देशांना असे वाटू लागले की मुक्त व्यापाराचा लाभ सर्वापर्यंत पोहोचलेला नाही. परिणामी संरक्षणवादी टेरिफ नीतीकडे पुन्हा वळण्याची प्रवृत्ती वाढली. विशेषतः अमेरिका, चीन आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील व्यापार तणावामुळे टेरिफ नीती पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली. या पार्श्वभूमीवर टेरिफ नीती ही केवळ आर्थिक निर्णय न राहता राजकीय व धोरणात्मक साधन बनली. देशांतर्गत मतदारांचे समर्थन मिळवण्यासाठी, रोजगार वाचवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारे टेरिफचा वापर करू लागली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबाव निर्माण करण्यासाठीही टेरिफचा वापर केला जातो. व्यापार करारांमध्ये अनुकूल अटी मिळवण्यासाठी टेरिफ ही एक प्रभावी “हत्यार” म्हणून वापरली जाते. विकसनशील देशांच्या दृष्टीने टेरिफ नीतीचे महत्त्व वेगळे आहे. नवोदित उद्योगांचे संरक्षण, कृषी क्षेत्राचे रक्षण आणि देशांतर्गत बाजार सुरक्षित ठेवण्यासाठी टेरिफ आवश्यक मानले जातात. भारतासारख्या देशांनी दीर्घकाळ संरक्षणवादी टेरिफ नीती स्वीकारली होती. मात्र अतिरेकी टेरिफमुळे कार्यक्षमतेत घट, स्पर्धेचा अभाव आणि ग्राहकांवर महागाईचा भार पडतो, हेही अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांसाठी संतुलित टेरिफ नीती अत्यंत आवश्यक ठरते.

एकूणच पाहता, टेरिफ नीतीची पार्श्वभूमी ही दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रियेतून विकसित झालेली आहे. महसूल मिळवण्याच्या साधनापासून ते उद्योग संरक्षण, राजकीय दबाव आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत टेरिफ नीतीचे स्वरूप बदलत

गेले आहे. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत टेरिफ नीती पूर्णपणे नाकारता येत नाही किंवा अतिरेकी स्वीकारताही येत नाही. मुक्त व्यापार आणि संरक्षणवाद यामधील संतुलन साधणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे टेरिफ नीतीची पार्श्वभूमी समजून घेणे म्हणजे जागतिक व्यापाराच्या संपूर्ण इतिहासाचा, आर्थिक विचारांचा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यास करणे होय.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची टेरिफ नीती :

२१ व्या शतकातील जागतिक व्यापारव्यवस्थेत मुक्त व्यापार, जागतिकीकरण आणि बहुपक्षीय व्यापार करार यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते. जागतिक व्यापार संघटना (WTO), मुक्त व्यापार करार आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी यांमुळे देशांमधील व्यापार अडथळे कमी झाले होते. अशा परिस्थितीत २०१७ साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वीकारलेली व्यापारनीती ही जागतिक व्यापाराच्या प्रवाहाला छेद देणारी ठरली. ट्रम्प यांची व्यापारनीती विशेषतः टेरिफवर आधारित असून ती आधुनिक काळातील एक आक्रमक संरक्षणवादी व्यापारनीती म्हणून ओळखली जाते. डोनाल्ड ट्रम्प यांची टेरिफ नीती ही “**America First**” या संकल्पनेवर आधारित होती. या धोरणाचा मुख्य उद्देश अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे हा होता. ट्रम्प यांच्या मते, मुक्त व्यापारामुळे अमेरिकेतील उद्योग कमकुवत झाले, उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार नष्ट झाले आणि अमेरिका दीर्घकाळ व्यापार तुटीला सामोरी गेली. विशेषतः चीन, मेक्सिको, कॅनडा व युरोपियन युनियनसारख्या देशांबरोबरच्या व्यापारात अमेरिका तोट्यात असल्याचा त्यांचा ठाम दावा होता. त्यामुळे अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि देशांतर्गत रोजगार वाढवणे यासाठी टेरिफ हे प्रभावी साधन म्हणून वापरण्यात आले.

टेरिफ म्हणजे आयात किंवा निर्यातीवर सरकारकडून आकारण्यात येणारा कर होय. ट्रम्प प्रशासनाने या कराचा वापर केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीय व धोरणात्मक दबावाचे साधन म्हणूनही केला. त्यांनी स्टील, अॅल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग व कृषी उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात टेरिफ लावले. या टेरिफच्या माध्यमातून परदेशी वस्तू महाग करून अमेरिकन उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच परदेशी देशांना व्यापार करार पुनर्रचित करण्यासाठी दबाव आणण्याचे धोरणही अवलंबण्यात आले. ट्रम्प यांची टेरिफ नीती ही बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेऐवजी एकतर्फी निर्णयांवर आधारित होती. WTO च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून अमेरिकेने थेट टेरिफ लावणे, हे या नीतीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. परिणामी अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अमेरिका-युरोप व्यापार तणाव आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता वाढली. ट्रम्प यांच्या निर्णयांचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला.

एकूणच, डोनाल्ड ट्रम्प यांची टेरिफ नीती ही मुक्त व्यापाराच्या युगातील संरक्षणवादाचा पुनरुज्जीवन करणारी नीती होती. या धोरणामुळे काही अमेरिकन उद्योगांना अल्पकालीन संरक्षण मिळाले असले तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून जागतिक व्यापार स्थैर्य, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि आर्थिक संतुलन यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे ट्रम्प यांची टेरिफ नीती ही आधुनिक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या अभ्यासात एक महत्त्वाचा आणि चिकित्सक विश्लेषणाचा विषय ठरते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची विविध देशांबरोबर व भारताबरोबरची टेरिफ नीती:

२१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठे बदल घडून आले. मुक्त व्यापार, जागतिकीकरण आणि बहुपक्षीय व्यापार करार यांना आव्हान देणारी एक आक्रमक संरक्षणवादी भूमिका अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वीकारली. “America First” या घोषणेखाली त्यांनी अमेरिकेची व्यापारनीती पुन्हा एकदा टेरिफ-केंद्रित केली. ट्रम्प यांच्या मते, दीर्घकाळ मुक्त व्यापाराच्या धोरणामुळे अमेरिका व्यापार तुटीत अडकली असून देशांतर्गत उद्योग व रोजगार धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे आयात वस्तूवर जादा टेरिफ लावून अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे, हा त्यांच्या टेरिफ नीतीचा मुख्य उद्देश होता. ट्रम्प प्रशासनाने टेरिफचा वापर केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीय आणि धोरणात्मक दबावाचे साधन म्हणून केला. त्यांनी चीन, युरोपियन युनियन, कॅनडा, मेक्सिको, जपान तसेच भारतासारख्या विकसनशील देशांशीही कठोर टेरिफ धोरण अवलंबले. या नीतीमुळे जागतिक व्यापारात तणाव, व्यापार युद्धे आणि अनिश्चितता निर्माण झाली.

अमेरिका-चीन टेरिफ नीती (US-China Trade War): डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ नीतीचा सर्वात मोठा आणि प्रभावी भाग म्हणजे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध. २०१८ पासून अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या सुमारे ३७० अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या वस्तूवर टेरिफ लावले. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल फोन, संगणक भाग, यंत्रसामग्री, स्टील, अॅल्युमिनियम आणि सौर उपकरणे यांचा समावेश होता. बहुतांश वस्तूवर २५% पर्यंत टेरिफ लावण्यात आला. ट्रम्प यांच्या मते, चीन बौद्धिक संपदा चोरी, सरकारी अनुदाने आणि स्वस्त उत्पादनाद्वारे अमेरिकन उद्योगांचे नुकसान करत होता. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही

अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर टेरिफ लावले. चीनने सोयाबीन, मका, डुकराचे मांस आणि इतर कृषी उत्पादनांवर ५% ते २५% दरम्यान टेरिफ वाढवले. यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आणि अमेरिकन सरकारला शेतकऱ्यांसाठी सुमारे २८ अब्ज डॉलर्सचे सहाय्य पॅकेज जाहीर करावे लागले.

युरोपियन युनियनबरोबरची टेरिफ नीती: ट्रम्प प्रशासनाने युरोपियन युनियनलाही (EU) टेरिफच्या माध्यमातून लक्ष्य केले. २०१८ मध्ये अमेरिकेने स्टीलवर २५% आणि अॅल्युमिनियमवर १०% टेरिफ लावले. या टेरिफमुळे जर्मनी, फ्रान्स आणि इटलीसारख्या देशांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला. ट्रम्प यांनी युरोपियन वाहन उद्योगावरही टेरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. अमेरिकेच्या मते, युरोपियन युनियनने अमेरिकन वाहनांवर सुमारे १०% टेरिफ, तर अमेरिका युरोपियन वाहनांवर केवळ २.५% टेरिफ आकारत होती. हा असमतोल दूर करण्यासाठी ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

कॅनडा व मेक्सिकोबरोबरची टेरिफ नीती: कॅनडा व मेक्सिको हे अमेरिकेचे पारंपरिक व्यापार भागीदार असतानाही ट्रम्प यांनी त्यांच्यावरही टेरिफ लावले. स्टील व अॅल्युमिनियमवर लावलेल्या टेरिफचा मोठा फटका कॅनडाला बसला. त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी NAFTA (North American Free Trade Agreement) करार रद्द करून त्याऐवजी USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) हा नवीन करार लागू केला. या कराराद्वारे अमेरिकेने वाहन उद्योग, कृषी क्षेत्र आणि बौद्धिक संपदा हक्कांमध्ये अधिक अनुकूल अटी मिळवल्या.

जपान व इतर देशांबरोबरची टेरिफ नीती: ट्रम्प यांनी जपानबरोबरच्या व्यापारातही टेरिफचा वापर केला. विशेषतः वाहन व कृषी उत्पादनांबाबत अमेरिका-जपान

व्यापार तणाव दिसून आला. दक्षिण कोरिया, ब्राझील व इतर देशांवरही स्टील व अॅल्युमिनियम संदर्भात टेरिफ किंवा कोटा लावण्यात आले. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची टेरिफ नीती :

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष (२०१७-२०२१) झाल्यानंतर जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडून आले. त्यांनी स्वीकारलेली “America First” ही संकल्पना केवळ राजकीय घोषणाच नव्हे तर एक आक्रमक आर्थिक व व्यापारनीती होती. या धोरणाचा मुख्य उद्देश अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि परदेशी देशांमुळे निर्माण झालेली व्यापार तूट कमी करणे हा होता. ट्रम्प यांच्या मते, मुक्त व्यापार करारांमुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झाली असून अनेक देशांनी अमेरिकेचा गैरफायदा घेतला आहे. भारत-अमेरिका संबंध राजकीय व धोरणात्मक दृष्ट्या मैत्रीपूर्ण असले तरी व्यापाराच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाने भारताविरोधात कडक भूमिका घेतली. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार २०१६-१७ मध्ये सुमारे ११८ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता, जो २०१९-२० मध्ये वाढून सुमारे १४६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. या व्यापारात भारताला अमेरिकेविरुद्ध सुमारे २०-२५ अब्ज डॉलरचा अधिशेष (Trade Surplus) होता. हाच अधिशेष ट्रम्प यांच्या नाराजीचे प्रमुख कारण ठरला. त्यांनी भारताला “High Tariff Nation” आणि “Tariff King” अशी उपाधी देत भारतीय आयात धोरणावर टीका केली. त्यांच्या मते, भारत अमेरिकन कृषी उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ, मोटार वाहनं, वैद्यकीय उपकरणे आणि औद्योगिक वस्तूवर जास्त आयात कर लावतो, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय बाजारात प्रवेश करणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने भारताबाबत टेरिफचा वापर दबावाच्या

धोरणात्मक साधन म्हणून केला. भारताविरोधातील ट्रम्प यांची सर्वात महत्त्वाची आणि परिणामकारक कारवाई म्हणजे २०१९ मध्ये GSP (Generalised System of Preferences) सवलत रद्द करणे होय. GSP योजनेअंतर्गत विकसनशील देशांना अमेरिकन बाजारात काही वस्तूवर शून्य किंवा कमी आयात कर सवलत दिली जात होती. भारत हा या योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी देश होता. या सवलतीमुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या सुमारे २,००० वस्तूवर कमी किंवा शून्य कर होता आणि भारताला अंदाजे ५.६ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर लाभ मिळत होता. ट्रम्प प्रशासनाने ही सवलत रद्द करत स्पष्टपणे सांगितले की भारत अमेरिकन कंपन्यांना “न्याय्य आणि समतोल बाजार प्रवेश” देत नाही. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातीवर झाला. विशेषतः हातमाग व वस्त्रोद्योग, रत्ने व दागिने, ऑटो पार्ट्स, कृषी उत्पादने, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि लघुउद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला. याशिवाय २०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव (Section 232 अंतर्गत) स्टीलवर २५% आणि अॅल्युमिनियमवर १०% टेरिफ लावला. भारताची अमेरिकेकडे स्टील निर्यात तुलनेने कमी असली तरी जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक स्थिती कमकुवत झाली. प्रत्युत्तरादाखल भारताने अमेरिकेतील २८ वस्तूवर आयात कर वाढवला, ज्यामध्ये बदाम, सफरचंद, अक्रोड, डाळी, बॉरॉन उत्पादने इत्यादींचा समावेश होता. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधात तणाव निर्माण झाला आणि “Trade War Lite” अशी परिस्थिती उद्भवली.

ट्रम्प यांची टेरिफ नीती भारतासाठी केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नव्हती, तर तिचा परिणाम औषध उद्योग, कृषी क्षेत्र आणि धोरणात्मक संबंधांवरही झाला. भारत हा “जगाचा फार्मसी” म्हणून ओळखला जातो आणि अमेरिकेतील सुमारे ४०% जनरल औषधे भारतातून

पुरवली जातात. ट्रम्प प्रशासनाने औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी भारतीय फार्मा कंपन्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकला. “Price Control”, “Local Manufacturing” आणि “Buy American” या धोरणांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला. कृषी क्षेत्रात ट्रम्प यांनी भारतावर अमेरिकन दुग्धजन्य उत्पादने आणि कृषी मालासाठी बाजार खुला करण्याचा दबाव आणला; मात्र धार्मिक, सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक कारणांमुळे भारताने ही मागणी पूर्णतः मान्य केली नाही. तरीही या तणावपूर्ण व्यापार वातावरणात भारताने संयमित व मुत्सद्देगिरीची भूमिका घेतली. व्यापार संघर्ष वाढू न देता संरक्षणवादी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातील भारत-अमेरिका व्यापार व टेरिफ नीतीशी संबंधित महत्त्वाची आकडेवारी (तक्ता डिसेंबर २०२५ पर्यंत):

उपाययोजना करताना भारताने दीर्घकालीन धोरणात्मक संबंध टिकवण्यावर भर दिला. एकूणच, डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची टेरिफ नीती ही संरक्षणवाद, राष्ट्रहित आणि व्यापार संतुलन या त्रिसूत्रीवर आधारित होती. या नीतीमुळे भारताच्या काही निर्यात क्षेत्रांवर अल्पकालीन नकारात्मक परिणाम झाला असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली लवचिकता सिद्ध केली. त्यामुळे ट्रम्प यांची टेरिफ नीती ही भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा, अभ्यासनीय आणि चिकित्सक विश्लेषणाचा विषय ठरते.

तक्ता 1 : अमेरिकेची भारतावरील टेरिफ धोरण (2025 नंतर)

धोरणाचे/टेरिफचे प्रकार	लागू तारीख	विवरण/टेरिफ दर	परिणाम/असर
25% बेस रेकिप्रोकल टेरिफ	01 Aug 2025	भारतातून येणाऱ्या जवळपास सर्व वस्तूंवर 25% आयात कर लागू	भारतीय निर्यातीवर मोठा भार, निर्यात कमी; निर्यातदारांमध्ये तणाव वाढलेय
पूर्ण परस्परसंबंधित व दंडात्मक टेरिफ (50%)	27 Aug 2025	आधीच्या 25% वर अतिरिक्त 25% टेरिफ (म्हणून एकूण 50%) रशियन तेल खरेदीवरून	अनेक क्षेत्रांवर, विशेषतः वस्त्रोद्योग, दागिने, किमती वाढणे; भारताला 50% पर्यंत भार
प्रस्तावित परस्पर दर कपात	अपेक्षित (उमेद)	पुढील व्यापार करारावर चर्चा झाल्यास 25% ते 10-15% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता	व्यापार वार्ता व संभाव्य सौदा यामुळे टेरिफ दर कमी होऊ शकतात
व्यापार चर्चा / वाटाघाटी	सुरू (2025)	भारत-अमेरिका मध्ये द्विपक्षीय व्यापार चर्चा जुलै-डिसेंबर 2025 मध्ये पुन्हा सुरू	टेरिफ व व्यापार घालमेलाचे मुद्दे चर्चेत घ्यायचे आहेत

तक्ता 2 : भारतावर टेरिफचा संभाव्य आर्थिक परिणाम (2025)

घटक/सेक्टर	2024-25 निर्यात (अंदाजे)	टेरिफचा संभाव्य परिणाम
एकूण भारताची US निर्यात	\$131.84 बिलियन (₹11.1 लाख कोटी)	25% किंवा 50% टेरिफमुळे किंमती वाढ; मागणी घटण्याची शक्यता
स्मार्टफोन/इलेक्ट्रॉनिक्स	\$24.1 बिलियन	टेरिफमुळे अमेरिकेत महागाई; मागणी घटू शकते
फार्मा उत्पादने	\$10 बिलियन	25% टेरिफमुळे ऑस्ट्रेलियाहून भारताचे प्रतिस्पर्धात्मक लीड कमी होण्याची शक्यता
टेक्सटाइल/कपडे	\$10.8 बिलियन	टेरिफ वाढल्याने स्पर्धात्मकता कमी, निर्यात घट
रत्ने/आभूषण	\$12 बिलियन	25% टेरिफमुळे मागणी व नफा कमी होण्याची भीती
व्यापक अनुमान (शेअर/आर्थिक रिपोर्ट)	सुमारे \$65-85 बिलियन निर्यात	50% टेरिफ कायम राहिल्यास ही राशि प्रमुख निर्यात क्षेत्रांसाठी धोका

तक्ता 3 : टेरिफ धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये (2025)

धोरण/संदर्भ	तपशील
ट्रम्पचे टेरिफ धोरण	2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने “Reciprocal Tariff” धोरण आणले, ज्यात उच्च कर लावणाऱ्या देशांवर समान टेरिफ लावण्याची कल्पना आहे
कारण (व्हाइट हाऊस)	अमेरिकेतील व्यापार तूट कमी करणे, राष्ट्रीय सुरक्षेचे उपाय, आर्थिक दबाव वाढवणे
व्यापार वार्ता	भारत आणि अमेरिका 2025 मध्ये विविध स्तरावर वार्ता पुन्हा सुरू करत आहेत; रेसिप्रोकल टेरिफ चर्चा प्रमुख मुद्दा आहे
व्यापार असंतुलन (2024)	भारत-अमेरिका मध्ये व्यापार संतुलनात भारताने निर्यातमध्ये महत्त्वाची वाढ केली, परंतु तुटीची स्थिती बदलण्याची गरज यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे (अंदाजे निर्यात-आयात आकडे reported)

थोडक्यात, 25% बेस टेरिफ भारताच्या जवळपास सर्व उत्पादांवर 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाला आहे, जो भारताच्या निर्यातदारांना मोठा दबाव देत आहे. 50% टेरिफ (Union of Duties) प्रभावी झाला आहे, जो रशियन तेल खरेदीवरून अतिरिक्त दंडात्मक शुल्काच्या रूपात लागू झाला आहे. व्यापार वार्ता आणि सौदे 2025 मध्ये पुन्हा सुरू आहेत ज्यातून या टेरिफ दरांमध्ये कमी किंवा फेरबदलची शक्यता आहे. स्मार्टफोन, फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न/आभूषण हे मुख्य भारतीय निर्यात क्षेत्र आहेत ज्यांची अमेरिकन बाजारातील स्थिती टेरिफमुळे धोका/आघात भोगू शकते. जानेवारी २०२६ महिन्यातील अमेरिकेचे टेरिफ धोरण आता इराणबरोबर व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25% टेरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेत आहे, ज्याचा

भारतासारख्या देशांवर अप्रत्यक्ष विशेषतः ऊर्जा/आयात श्रेणीवर परिणाम होऊ शकतो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची सध्याची (२०२५) टेरिफ नीती :

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१७-२०२१) स्वीकारलेली “America First” ही व्यापारनीती २०२५ मध्येही अमेरिकेच्या धोरणात्मक चर्चेत प्रभावी असल्याचे दिसून येते. या नीतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे रेसिप्रोकल टेरिफ (Reciprocal Tariff Policy), म्हणजे ज्या देशांकडून अमेरिकन वस्तूवर जास्त आयात कर आकारला जातो, त्या देशांवर अमेरिका समान किंवा अधिक टेरिफ लावते. भारत-अमेरिका संबंध राजकीय व

सामरिक दृष्ट्या मजबूत असले तरी व्यापाराच्या बाबतीत अमेरिका भारताकडे संशयाच्या नजरेने पाहत आहे. २०२४-२५ या कालावधीत भारताची अमेरिकेकडे एकूण निर्यात अंदाजे १३१ ते १३५ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती, तर अमेरिकेची भारताकडे निर्यात सुमारे ८५ ते ९० अब्ज डॉलर दरम्यान होती. यामुळे भारताला अमेरिकेबरोबर सुमारे ४५ ते ५० अब्ज डॉलरचा व्यापार अधिशेष प्राप्त झाला. हाच वाढता अधिशेष अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणाचा मुख्य आधार ठरला. २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतावर २५% बेस रेकिप्रोकल टेरिफ लागू करण्याची भूमिका मांडली, ज्यामुळे भारतातून जाणाऱ्या अनेक औद्योगिक व उपभोग्य वस्तू अमेरिकन बाजारात महाग झाल्या. काही धोरणात्मक कारणांमुळे (उदा. ऊर्जा व परराष्ट्र धोरण) विशिष्ट परिस्थितीत हा टेरिफ ५०% पर्यंत वाढवण्याची दंडात्मक भूमिका चर्चेत आली. परिणामी, भारताच्या निर्यातक्षमतेवर मोठा दबाव निर्माण झाला.

या टेरिफ नीतीचा सर्वाधिक परिणाम भारताच्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांवर झालेला दिसून येतो. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स व स्मार्टफोन क्षेत्रात भारताची अमेरिकेकडे निर्यात २०२४-२५ मध्ये अंदाजे २४ अब्ज डॉलर इतकी होती. २५% टेरिफमुळे या उत्पादनांच्या किमती अमेरिकन बाजारात लक्षणीय वाढल्या, ज्याचा थेट परिणाम मागणीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे औषध उद्योगात, जिथे अमेरिकेतील सुमारे ४०% जनरिक औषधांचा पुरवठा भारताकडून होतो, तेथेही टेरिफ व किंमत-नियंत्रण धोरणांमुळे भारतीय फार्मा कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढला. २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेकडे फार्मास्युटिकल निर्यात अंदाजे १० ते ११ अब्ज डॉलर इतकी होती. टेरिफ वाढल्यास हा आकडा स्थिर राहिल किंवा घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वस्त्रोद्योग व रेडिमेड गारमेंट्स क्षेत्रात भारताची निर्यात सुमारे १०-११ अब्ज डॉलर इतकी असून, कमी नफा मार्जिन असलेल्या या

उद्योगावर टेरिफचा परिणाम अधिक तीव्र होतो. तसेच रत्ने व दागिने उद्योगात, जिथे भारताची निर्यात अंदाजे १२ अब्ज डॉलर आहे, तेथे अमेरिकन मागणी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. अशा प्रकारे, २५% किंवा संभाव्य ५०% टेरिफमुळे भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ६५ ते ८५ अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा आर्थिक विश्लेषकांचा अंदाज आहे.

तथापि, या कठोर टेरिफ धोरणाबरोबरच २०२५ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार चर्चना (Trade Talks) नव्याने गती मिळालेली दिसून येते. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी, संरक्षण सहकार्य, इंडो-पॅसिफिक धोरण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य लक्षात घेता अमेरिका पूर्णतः आक्रमक भूमिका घेण्यास मर्यादा ठेवत आहे. म्हणूनच, चर्चामधून टेरिफ दर २५% वरून १०-१५% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, या अटीत भारताने काही क्षेत्रांमध्ये (उदा. कृषी उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, डिजिटल व्यापार) अमेरिकेला अधिक बाजार प्रवेश दिल्यास. भारताच्या दृष्टीने, ही टेरिफ नीती एक आव्हान असली तरी ती निर्यात विविधीकरण, नवीन बाजारांचा शोध आणि देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवण्याची संधी म्हणूनही पाहिली जात आहे. एकूणच, २०२५ मधील डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची टेरिफ नीती ही संरक्षणवाद, व्यापार संतुलन आणि राजकीय दबाव यांचा संगम दर्शवते. या नीतीचा अल्पकालीन परिणाम भारताच्या निर्यातीवर नकारात्मक असू शकतो; मात्र दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारत-अमेरिका व्यापार संबंध परस्पर चर्चाद्वारे संतुलित होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे ही टेरिफ नीती आधुनिक आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या अभ्यासात एक अत्यंत महत्त्वाची, आकडेवारीवर आधारित आणि चिकित्सक विश्लेषणाची केस-स्टडी ठरते.

भारत-अमेरिका व्यापार : भारताच्या दृष्टीने टेरिफ नीती एक आव्हान आणि संधी:

भारत आणि अमेरिका हे जगातील दोन महत्त्वाचे लोकशाही देश असून आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मक क्षेत्रात त्यांचे संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. विशेषतः गेल्या दोन दशकांत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. तथापि, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात स्वीकारलेल्या संरक्षणवादी व्यापारनीतीमुळे आणि टेरिफच्या आक्रमक वापरामुळे या व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. “America First” या धोरणांतर्गत अमेरिकेने भारतासारख्या देशांवर उच्च टेरिफ लावण्याची भूमिका घेतली. भारताच्या दृष्टीने ही टेरिफ नीती एकीकडे गंभीर आव्हान ठरते, तर दुसरीकडे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून संधी निर्माण करणारीही ठरू शकते. म्हणूनच या टेरिफ नीतीचे भारताच्या दृष्टीने द्विधा स्वरूपात मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी टेरिफ नीती एक आव्हान: भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेची टेरिफ नीती हे सर्वप्रथम निर्यात क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरते. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असून भारताच्या एकूण निर्यातीतील मोठा हिस्सा अमेरिकन बाजारावर अवलंबून आहे. उच्च टेरिफमुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात महाग होतात, परिणामी मागणी कमी होते. विशेषतः वस्त्रोद्योग, रेडिमेड गारमेंट्स, रत्ने व दागिने, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृषी-आधारित उद्योगांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. या क्षेत्रांमध्ये नफा मार्जिन आधीच कमी असल्याने टेरिफ वाढल्यास स्पर्धात्मकता घटते आणि रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.

दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे औषध उद्योगावरील दबाव. भारत हा “जगाचा फार्मसी” म्हणून ओळखला जातो आणि अमेरिकेतील मोठ्या प्रमाणावर जनरल औषधे भारतातून पुरवली जातात. टेरिफ, किंमत-

नियंत्रण आणि स्थानिक उत्पादनावर भर देणाऱ्या धोरणांमुळे भारतीय फार्मा कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा येतात. यामुळे संशोधन, नवोन्मेष आणि विस्तार यासाठी उपलब्ध भांडवल कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.

तिसरे आव्हान म्हणजे व्यापार अनिश्चितता. वारंवार बदलणारी टेरिफ धोरणे, दंडात्मक शुल्क आणि व्यापार चर्चांमधील अनिश्चितता यामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. दीर्घकालीन करार, गुंतवणूक निर्णय आणि उत्पादन नियोजन करताना ही अनिश्चितता अडथळा ठरते. याशिवाय, अमेरिका जर भारतावर टेरिफ वाढवत राहिली, तर भारताला प्रतितेरिफ लावावे लागतात, ज्यामुळे व्यापार युद्धाची परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

भारतासाठी टेरिफ नीती एक संधी: जरी टेरिफ नीती भारतासाठी अनेक आव्हाने निर्माण करत असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ती संधी म्हणूनही पाहता येते. सर्वप्रथम, ही नीती भारताला निर्यात विविधीकरणाकडे प्रवृत्त करते. केवळ अमेरिकन बाजारावर अवलंबून न राहता भारत आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य आशिया, आग्नेय आशिया आणि युरोपियन बाजारांकडे लक्ष देऊ शकतो. नवीन बाजारपेठांचा शोध घेतल्यास निर्यात जोखीम कमी होऊ शकते.

दुसरी महत्त्वाची संधी म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना. उच्च टेरिफमुळे भारताला “Make in India”, “Atmanirbhar Bharat” यांसारख्या उपक्रमांना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची प्रेरणा मिळते. आयातीवर अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, मूल्यसाखळी विकसित करणे आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करणे यासाठी ही परिस्थिती उपयुक्त ठरू शकते.

तिसरी संधी म्हणजे धोरणात्मक वाटाघाटींची ताकद वाढणे. भारत-अमेरिका संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि भू-राजकीय

सहकार्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे भारत आपल्या धोरणात्मक महत्त्वाचा उपयोग करून व्यापार चर्चांमध्ये अधिक संतुलित आणि अनुकूल अटी मिळवू शकतो. अनेक वेळा टेरिफचा दबाव हा दोन्ही देशांना चर्चेच्या टेबलावर आणतो आणि दीर्घकालीन करारांसाठी मार्ग मोकळा करतो.

भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेची टेरिफ नीती ही पूर्णतः नकारात्मक किंवा पूर्णतः सकारात्मक अशी नाही, तर ती द्विधा स्वरूपाची आहे. अल्पकालीन दृष्टिकोनातून ही नीती निर्यात, रोजगार आणि उद्योगांसाठी आव्हान निर्माण करते; मात्र दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ती भारताला आर्थिक आत्मनिर्भरता, बाजार विविधीकरण आणि धोरणात्मक सक्षमतेकडे नेण्याची संधी देते. भारताने या परिस्थितीला सामोरे जाताना प्रतिक्रियात्मक न होता रणनीतिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. व्यापार सुधारणा, तंत्रज्ञान गुंतवणूक, कौशल्य विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांवर भर दिल्यास भारत या टेरिफ नीतीचा परिणाम कमी करून त्यातून संधी निर्माण करू शकतो.

एकूणच, भारत-अमेरिका व्यापाराच्या संदर्भात अमेरिकेची टेरिफ नीती ही भारतासाठी एकाच वेळी आव्हान आणि संधी आहे. तात्कालिक काळात ती निर्यात व उद्योगांसाठी अडचणी निर्माण करते; परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने ती भारताला अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि आत्मनिर्भर बनवण्याची संधी देते. योग्य धोरणात्मक निर्णय, मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक सुधारणा यांच्या माध्यमातून भारत या टेरिफ नीतीचा प्रभावीपणे सामना करू शकतो. त्यामुळे ही नीती भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा, अभ्यासनीय आणि मार्गदर्शक टप्पा ठरते.

निष्कर्ष:

भारत-अमेरिका व्यापाराच्या संदर्भात अमेरिकेची टेरिफ नीती भारतासाठी एकाच वेळी आव्हान आणि संधी

म्हणून दिसून येते. अल्पकालीन दृष्टिकोनातून ही नीती निर्यात, रोजगार, उद्योग आणि नफा मार्जिनवर प्रतिकूल परिणाम करते, विशेषतः वस्त्रोद्योग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्ने व कृषी क्षेत्रांवर. उच्च टेरिफमुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारात महाग होतात, मागणी घटते आणि निर्यातदारांच्या आर्थिक स्थिरतेवर दबाव येतो. मात्र दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही नीती भारताला निर्यात विविधीकरण, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, “Make in India” आणि “Atmanirbhar Bharat” सारख्या उपक्रमांना चालना देण्याची संधी देते. तसेच, व्यापार चर्चांमध्ये भारताच्या धोरणात्मक महत्त्वाचा उपयोग करून अधिक संतुलित आणि अनुकूल करार मिळवण्याची क्षमता वाढते. परिणामी, टेरिफ नीतीच्या आव्हानांवर सामरिक दृष्टिकोनातून मात करून भारत आपली आर्थिक क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता मजबूत करू शकतो.

संदर्भ :

1. World Trade Organization. (2023). *World trade report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*. WTO. <https://www.wto.org>
2. International Monetary Fund. (2024). *World economic outlook: Navigating global divergences*. IMF. <https://www.imf.org>
3. Office of the United States Trade Representative. (2023). *2023 National trade estimate report on foreign trade barriers*. USTR. <https://ustr.gov>
4. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. (2024). *India-USA bilateral trade relations report*. Government of India. <https://commerce.gov.in>